

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

5. Dyukarev E., Filippova N., Karpov D., Shnyrev N., Zarov E., Filippov I., Voropay N., Avilov V., Artamonov A., Lapshina E. Hydrometeorological dataset of West Siberian boreal peatland: a 10-year record from the Mukhrino field station // *Earth Syst. Sci. Data*, 2021a, 13, 2595–2605, <https://doi.org/10.5194/essd-13-2595-2021>.
6. Dyukarev E., Zarov E., Alekseychik P., Nijp J., Filippova N., Mammarella I., Filippov I., Bleuten W., Khoroshavin V., Ganasevich G., Meshcheryakova A., Vesala T., Lapshina E. The multiscale monitoring of peatland ecosystem carbon cycling in the middle taiga zone of Western Siberia: the Mukhrino bog case study // *Land* 2021b, 10(8), 824; <https://doi.org/10.3390/land10080824>.
7. Dyukarev, E.; Godovnikov, E.; Karpov, D.; Kurakov, S.; Lapshina, E.; Filippov, I.; Filippova, N.; Zarov, E. Net ecosystem exchange, gross primary production and ecosystem respiration in ridge-hollow complex at Mukhrino bog. *Geogr., Env., Sust.*, 2019, 12(2), 227–244. <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2018-77>.
8. Dyukarev, E.A. Partitioning of net ecosystem exchange using chamber measurements data from bare soil and vegetated sites. *Agricult. and Forest Meteorol.* 2017, 239, 236–248. doi:10.1016/j.agrformet.2017.03.011.
9. Joosten, H. Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation: An issue brief on the importance of peatlands for carbon and biodiversity conservation and the role of drained peatlands as greenhouse gas emission hotspots. *Nordic Council of Ministers*, 2015, 2015727.
10. Mammarella, I.; Peltola, O.; Nordbo, A.; Järvi, L.; Rannik, Ü. Quantifying the uncertainty of eddy covariance fluxes due to the use of different software packages and combinations of processing steps in two contrasting ecosystems. *Atmos. Meas. Tech.*, 2016, 9, 4915–4933. doi:10.5194/amt-9-4915-2016
11. Tsyganov, A.N.; Zarov, E.A.; Mazei, Y.A.; Kulkov, M.G.; Babeshko, K.V.; Yushkovets, S.Y.; Payne, R.J.; Ratcliffe, J.L.; Fatyunina, Y.A.; Zazovskaya, E.P.; Lapshina, E.D. Key periods of peatland development and environmental changes in the middle taiga zone of Western Siberia during the Holocene. *Ambio*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01545-7>
12. Yu Z. Holocene carbon flux histories of the world's peatlands: Global carbon-cycle implications // *The Holocene*. 2011. Vol. 21(5), P. 761–774. doi:10.1177/09596 83610 386982

Microclimate monitoring network based on Soil-Atmosphere Measurement Complexes

Dyukarev E.A.^{1,2}, Kurakov S.A.^{1,2}, Voropay N.N.^{1,3}

¹Institute of Monitoring of Climatic and Ecological System SB RAS, Tomsk, Russia

²Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

³V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia

E-mail: dekot@mail.ru

Microclimate is a complex of climatic conditions organized by local landscape. Air and soil temperature, solar radiation, wind speed, and moisture conditions are significant factors that form ecological patterns in plant and animal communities. The importance of the influence of microclimate on growth and die-off, soil respiration, and nutrient cycling is one of the components of modern ecological research.

Russia has a network of weather stations of the Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (Rosgydromet), organized to conduct global, comprehensive, systematic, continuous observations of the natural environment. Weather stations must be located in an area that is open and typical of the surrounding terrain. However, on the territory of Siberia their network is extremely sparse and not regular. Weather stations are located in open areas mainly in river valleys, and the information obtained at them does not fully reflect the situation in the forest, mires and mountain landscapes represented on the territory.

In order to provide ecological and landscape studies with meteorological information, a network of automated observation points has been forming at the Institute of Monitoring of Climate and Ecological Systems (IMCES SB RAS) since 2005, where basic meteorological characteristics are registered. The network of microclimatic monitoring that we are developing is focused on continuous observations in typical landscapes in key areas located in different natural-climatic zones. Historically, various projects have formed clusters of observation sites, usually located close to each other, but characterized by different local landscape conditions. Microclimatic monitoring is organized in the areas of forest-marsh complexes in Western Siberia, mountain-bottom landscapes of the Baikal region.

Atmospheric-soil measuring complexes (ASMC) are used for monitoring. ASMC is intended for mobile and stationary long-term automatic measurements and registration of the main parameters of the atmosphere,

soils and water. ASMC can be equipped with sensors for soil and air temperature, snow cover height and temperature, ground water level, precipitation, wind speed and direction, soil and air humidity, solar radiation characteristics, carbon dioxide concentration, etc. The difference from the existing measuring systems is the combination of low power consumption, wide range of sensors, autonomous operation mode, operability in a wide range of operating conditions and low price. Autonomous controller-recorder with analog or digital interface allows to use ASMC as in the basic configuration with the possibility of data transmission in online mode, and in the vandal-proof configuration (measuring only temperature and humidity of air and soil) with data accumulation inside the device. ASMC software gives the possibility of visual presentation of data series, which are exported into a text format. The ASMC is capable of continuously measuring microclimate characteristics for several years, even under the most extreme conditions. Therefore, the instrument can be used to create extensive specialized networks of field measurements providing essential data on microclimatic conditions shaping biological processes under climate change conditions.

Сеть микроклиматического мониторинга на базе атмосферно-почвенных измерительных комплексов

Дюкарев Е.А.^{1,2}, Кураков С.А.¹, Воропай Н.Н.^{1,3}

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

²Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия

³Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия

E-mail: dekot@mail.ru

Микроклимат — это комплекс климатических условий на небольших пространствах, обусловленных особенностями местности. Температура воздуха и почвы, солнечная радиация, скорость ветра, условия увлажнения являются значимыми факторами, формирующими экологические закономерности в сообществах растений и животных. Важность влияния микроклимата на такие экологические процессы, как рост и отмирание растений, дыхание почвы, круговорот питательных веществ, является одним из компонентов современных экологических исследований.

В России существует сеть метеорологических станций Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), организованная для проведения глобальных, комплексных, системных, непрерывных наблюдений за состоянием природной среды. Метеостанции должны размещаться на открытом и типичном для окружающей местности участке. Однако, на территории Сибири их сеть крайне разрежена и не регулярна. Метеостанции расположены на открытых участках в основном в долинах рек, и получаемая на них информация не в полной мере отражает ситуацию в представленных на территории лесных, болотных, горных ландшафтах.

Для обеспечения экологических и ландшафтных исследований метеорологической информацией в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (ИМКЭС СО РАН) с 2005 г формируется сеть автоматизированных наблюдательных пунктов, где регистрируются основные метеорологические характеристики — температура и влажность воздуха, температура почвы. Развиваемая нами сеть микроклиматического мониторинга ориентирована на проведение непрерывных наблюдений в типичных ландшафтах на ключевых участках (КУ), расположенных в различных природно-климатических зонах. Исторически сложилось, что в рамках различных проектов формировались кластеры из наблюдательных пунктов, как правило, расположенных близко друг от друга, но характеризующихся различными локальными ландшафтными условиями. К настоящему моменту микроклиматический мониторинг организован на территории лесоболотных комплексов в Западной Сибири, горно-котловинных ландшафтов Прибайкалья.

Для измерения используются атмосферно-почвенные измерительные комплексы (АПИК) производства ИМКЭС СО РАН. АПИК предназначен для мобильных и стационарных долговременных автоматических измерений и регистрации основных параметров атмосферы, почвогрунтов и водоемов. АПИК может быть укомплектован датчиками температуры почвы и воздуха, высоты и температуры снежного покрова, уровня болотных (грунтовых) вод, сумм атмосферных осадков, скорости и направления ветра, влажности почвы и воздуха, характеристик солнечной радиации, концентрации углекислого газа и пр. Отличие от уже имеющихся измерительных систем заключается в сочетании низкого энергопотребления, широкого набора подключаемых датчиков, автономного режима работы, работоспособности в широком диапазоне условий эксплуатации и низкой цены. Автономный контроллер-регистратор с аналоговым или цифровым интерфейсом позволяет использовать АПИК как в базовой комплектации (с полным набором датчиков для измерения указанных характеристик) с возможностью передачи

данных в он-лайн режиме, так и в антивандальной комплектации (измерение только температуры и влажности воздуха и почвы) с накоплением данных внутри прибора. Программное обеспечение АПИК дает возможность визуального представления рядов данных, которые экспортируются в текстовый формат. АПИК способен непрерывно измерять характеристики микроклимата в течение нескольких лет даже в самых экстремальных условиях. Поэтому прибор можно использовать для создания обширных специализированных сетей полевых измерений, предоставляющих важнейшие данные о микроклиматических условиях, формирующих биологические процессы в условиях изменения климата.

Данные наблюдений, как правило, считываются с АПИК при посещении наблюдательных пунктов один или два раза в год и затем обрабатываются в научных организациях. Хранение и предварительная обработка результатов осуществляется на сервере в ИМКЭС СО РАН. Для АПИК снабженных системой удаленной передачи данных доступна визуализация текущих значений измеряемых характеристик, их временного хода за последние 1, 7 и 30 дней на сайте <http://apik.imces.ru>.

Ключевые участки (Рис. 1), в которых развернута сеть из 4-10 наблюдательных пунктов (НП), включают:

- КУ Ханты-Мансийский (НМА) в северной тайге Западной Сибири (стац. Мухрино, Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра) – 9 НП;
- КУ Нибегинский (НИВ) в средней тайге (болото Центральное, пос. Нибегинский, Верхнекетский район Томской области) - 4 НП;
- КУ Усть-Бакчарский (УВА) в южной тайге (Кинзяровское болото, пос. Усть-Бакчар, Чаинский район Томской области) – 4 НП;
- КУ Бакчарский (ВАК) в южной тайге (Бакчарское болото, Иксинское болото, Бакчарский район Томской области) – 13 НП;
- КУ Томский (ТОМ) в южной тайге (Томский район Томской обл) – 6 НП;
- КУ Тункинский (TUN) в горной котловине в Южной Сибири (Тункинский район Респ. Бурятия) – 20 НП;
- КУ Мондинский (MON) в горной котловине в Южной Сибири (Тункинский район Респ. Бурятия) – 2 НП
- КУ Ольхонский (OLH) в степных ландшафтах Прибайкалья - 4 НП;
- КУ Черемховский (СНЕ) на Иркутско-Черемховской равнине и предгорьях Саян – 9 НП.
- КУ Баяндаевский (BAY) – 3 НП

Рис. 1. Схема расположения ключевых участков сети микроклиматического мониторинга.

Наблюдательные площадки каждого КУ в Западной Сибири (Ханты-Мансийский, Нибегинский, Усть-Бакчарский, Томский) включают несколько болотных экосистем разного типа (заболоченный лес, сосново-кустарничково-сфагновое болото (рям), осоково-сфагновая топь, грядово-мочажинный и/или грядово-озерковый комплексы) и реперные площадки с минеральной почвой (открытого и/или облепленного типов) (Киселев, 2016, Киселев и др., 2019; Voropay et al., 2019).

В рамках комплексных географических исследований ИГ СО РАН с 2007 г. проводятся наблюдения на КУ Тункинский и Ольхонский, с 2009 г. – на КУ Мондинский. В 2020 г. АПИК были установлены на КУ Черемховский и Баяндаевский. Наблюдения проводятся в разных ландшафтах с сезоннотальными и сезонномерзлыми почвами. Причем, в первом случае, это в основном заболоченные участки, где слой органики составляет 20-80 см, а положительные температуры проникают не глубже 1-1,2 м. Во втором – минеральные почвы, промерзающие до 1,5-3 м в зависимости от наличия и типа растительности.

На КУ Ольхонский в рамках Крупного научного проекта «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории» на побережье оз. Байкал размещены 4 НП с наиболее полным комплексом измеряемых микроклиматических характеристик – скорость и направление ветра, атмосферное давление, проходящая солнечная радиация, сумма осадков, температура почвы, высота и температура снежного покрова.

На КУ Черемховский работы начаты в рамках проекта РФФИ 20-04-00142 «Состав стабильных изотопов углерода органического вещества почв как индикатор ландшафтно-климатических изменений: пространственно-временная изменчивость в почвах Байкальского региона в позднем плейстоцене и голоцене»

Кроме вышеперечисленных КУ, отдельные комплексы АПИК и кластеры АПИК развернуты в Томской области (Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа РАСХ, Томск), Новосибирской области (Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск), природном парке Нумто Ханты-Мансийского АО (ОАО Сургутнефтегаз, Сургут), Ямало-Ненецком АО (Научный центр изучения Арктики, Салехард), Алтайском крае (Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул), республике Тыва (Томский государственный университет, Томск; Тувинский государственный университет, Кызыл), Восточном Прибайкалье (Институт физического материаловедения СО РАН, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Бурятский государственный университет, Улан-Уде; Заповедное Подлесье, Усть-Баргузин), Якутии (Институте Мерзлотоведения СО РАН им. П.И.Мельникова, Якутский государственный университет, Якутск), о. Сахалин (Филиал Дальневосточного федерального университета, Южно-Сахалинск). Всего к 2022 г. изготовлено более 400 АПИК, которые установлены практически по всей Северной Евразии.

Determination of cumulus clouds based on continuous automatic measurements of global horizontal irradiance using an unshaded pyranometer

Zolotov S.Yu., Zuev S.V.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of SB RAS, Tomsk, Russia

E-mail: sergey-zo@yandex.ru

Now, active research is being carried out to separate direct and diffuse solar irradiance from the global horizontal irradiance. To fully determine these components, it is necessary to simultaneously use several instruments in such measurements, which include unshaded and shaded pyranometers, and an actinometer. One solution for these measurements is to eliminate the shaded pyranometer and actinometer. In this case, only an unshaded pyranometer will be involved in the measurements, and cumulus clouds will act as a natural shading screen.

One important feature of cumulus clouds is their high optical density, as well as the presence of clear sky patches between individual clouds. This feature makes it possible to determine both a completely open solar disk and a completely closed one during the movement of clouds.

An unshaded pyranometer receives a time series consisting mainly of measured Q of diffuse and direct radiation. With this time series of global horizontal irradiance, a variational analysis is carried out, according to the results of which Q are determined, at which the moment of the presence of cumulus clouds is detected, and the stability of the state of such points is additionally assessed.

The presence of cumulus clouds leads to the formation of a very heterogeneous time series. We will use this feature in the analysis of a series of global horizontal irradiance, which will allow us to determine the presence of cumulus clouds automatically almost in real time.

In the proposed method for detecting cumulus clouds, the previously proposed approach is used, which makes it possible to abandon the use of the clear-sky model. This approach makes it possible to reduce the length of the series for analysis to a 21-minute moving window, in which a search is made for inhomogeneous intervals in the global horizontal irradiance time series with $V_{21} \geq 0.33$. Also, differences can be found by analyzing the series for a 3-minute window (± 1 minute near the analyzed point), which moves within a 21-minute sample, according to the condition $V_3 \geq 0.33$.

To check the facts of the presence of cumulus cloudiness, the results of the described detection algorithm were compared according to the global horizontal irradiance data for the warm period (May–September 2020). As a series of global horizontal irradiance, we took a continuous series of measurements from the CM-11 pyranometer (Kipp & Zonen, Netherlands) of the geophysical observatory of the IMCES SB RAS (Tomsk). The detection results were verified using visual control by color panoramic images of the All sky camera close to the pyranometer. In addition, one-hour visual observations of the state of the sky were used.